

7. Mayer H., Höpfe P. Thermal comfort of man in different urban environments // Theor Appl Climatol, 1987. 38: 43-49.
8. Nastos P.T., Bleta A.G., Matsangouras I.T. Human thermal perception related to Föhn winds due to Saharan dust outbreaks in Crete Island, Greece // Theor Appl Climatol, 2016. – PP. 54-62.
9. Линевиц И.Л., Сорокина Л.П. Климатический потенциал самоочищения атмосферы: опыт разномасштабной оценки // География и природные ресурсы. 1992, №4. – С. 160-165.
Elektron manbalar:
10. International Energy Agency (IEA). Climate and Energy Outlook Reports. URL: <https://www.iea.org/>
11. The Paris Agreement, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 2015. URL: <https://unfccc.int/>

Egamqulov H.

Guliston davlat universiteti, Guliston, O‘zbekiston, E-mail: husniddinguldu93@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20236126>

**O‘ZBEKISTON AHOLISINING TURLI OMILLAR TA’SIRIDA YUZAGA KELUVCHI
O‘LIM KO‘RSATKICHLARINING HUDUDIY XUSUSIYATLARI**

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda global isish va iqlim o‘zgarishining aholi salomatligiga ta’siri tahlil qilingan. Issiqxona gazlari ortishi natijasida yuzaga kelayotgan ekologik o‘zgarishlar o‘lim ko‘rsatkichlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Xususan, yurak-qon tomir va nafas yo‘llari kasalliklari bilan bog‘liq o‘lim darajasining oshishi kuzatilmoqda. O‘zbekiston misolida PM2.5 ifloslanishi, issiqlik stressi va demografik omillarning aholi salomatligiga ta’siri atroflicha yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Global isish, iqlim o‘zgarishi, aholi salomatligi, o‘lim ko‘rsatkichlari, PM2.5, yurak-qon tomir kasalliklari, nafas yo‘llari kasalliklari, ekologik omillar.

Эгамкулов Х.

Гулистанский государственный университет Гулистан, Узбекистан,
E-mail: husniddinguldu93@gmail.com

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ**

Аннотация. В данном исследовании проанализировано влияние глобального потепления и изменения климата на здоровье населения. Экологические изменения, вызванные увеличением выбросов парниковых газов, оказывают значительное влияние на показатели смертности. В частности, наблюдается рост смертности, связанной с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями. На примере Узбекистана подробно освещено влияние загрязнения PM2.5, теплового стресса и демографических факторов на здоровье населения.

Ключевые слова: Глобальное потепление, изменение климата, здоровье населения, смертность, PM2.5, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, экологические факторы.

Egamkulov Kh.

Gulistan State University, Gulistan, Uzbekistan, E-mail: husniddinguldu93@gmail.com

**REGIONAL CHARACTERISTICS OF MORTALITY INDICATORS IN THE POPULATION
OF UZBEKISTAN ARISING FROM VARIOUS FACTORS**

Abstract. This study analyzes the impact of global warming and climate change on public health. Environmental changes resulting from increased greenhouse gases are significantly impacting mortality rates. In particular, there is an increase in mortality from cardiovascular and respiratory diseases. In the case of Uzbekistan, the impact of PM2.5 pollution, heat stress, and demographic factors on public health is thoroughly covered.

Keywords: Global warming, climate change, public health, mortality rates, PM2.5, cardiovascular diseases, respiratory diseases, environmental factors.

Global isish - bu Yer sayyorasida o‘rtacha haroratning uzoq muddat davomida ortib borishi bilan tavsiflanadigan global ekologik jarayondir. Ushbu hodisa asosan karbonat anhidrid (CO_2) va boshqa ifloslantiruvchi gazlarning atmosferada to‘planishi natijasida yuzaga keladi. Mazkur gazlar Quyoshdan kelayotgan nurlanishni hamda Yer yuzasidan qaytuvchi issiqlik energiyasini yutib qolib, issiqlikning kosmosga chiqib ketishini cheklaydi.

Global isish jarayoni tabiiy omillar ta’sirida ham yuzaga kelishi mumkin bo‘lsa-da, so‘nggi yuz yil davomida uning jadallashuvi asosan inson faoliyati bilan bog‘liqdir. Xususan, qazib olinadigan yoqilg‘ilar - ko‘mir, neft va tabiiy gazning keng miqyosda yoqilishi atmosferadagi issiqxona gazlari miqdorini keskin oshirdi. Aholi sonining ortishi va sanoat ishlab chiqarishining kengayishi yoqilg‘i iste’molini yanada kuchaytirib, mazkur jarayonni tezlashtirmoqda. Natijada atmosferada “issiqlon effektini” deb ataluvchi hodisa yuzaga kelib, global haroratning oshishiga sabab bo‘lmoqda.

2024-yilda global harorat $1,55^\circ\text{C}$ ga ko‘tarilib, Parij kelishuvida belgilangan $1,5^\circ\text{C}$ chegaradan oshib ketdi. Iqlim o‘zgarishi tabiiy muhitga, odamlarning jismoniy va ruhiy salomatligiga, oziq-ovqat xavfsizligiga, ishlab chiqarish qobiliyatiga va, umuman, turmush tarziga jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, iqlim o‘zgarishi jiddiy muammo sifatida 65 yoshdan o‘tgan insonlar orasida o‘lim darajasining 167 foizga ko‘payishiga, yurak-qon tomir kasalliklari va nafas yo‘llari muammolarini keltirib chiqarishga, dunyo bo‘ylab mehnatga layoqatli aholi orasida 512,4 mlrd. Soat ish vaqtining yo‘qotilishi natijasida daromadlarning 835 mlrd. AQSh dollarga qisqarishiga hamda $\text{PM}_{2.5}$ moddalari bilan havo ifloslanishi oqibatida 3,33 million inson barvaqt o‘lim topmoqda.

Aholi salomatligiga ta’siri. Iqlim o‘zgarishi yurak-qon tomir va nafas yo‘llari kasalliklarining, ayniqsa keksalar va bolalar o‘rtasida keng tarqalishiga olib keladi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, Yevropa va Markaziy Osiyoning 50 ta mamlakatida vaziyat juda ham jiddiy, sababi ushbu hududlardagi bolalarning teng yarmi muntazam ravishda issiqlik to‘lqinlariga duch keladi, bu ko‘rsatkich esa dunyo bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichdan ikki baravar yuqori bo‘lib, global miqyosda har to‘rtinchi bolaga ta’sir ko‘rsatadi. Haroratning ko‘tarilish sur‘atlari dunyoning boshqa hududlariga nisbatan yuqori bo‘lgan ushbu mintaqada g‘ayritabiiy issiqlik ta’siriga uchragan bolalar soni allaqachon 92 milliondan oshgan.

YUNISEF tomonidan 23 mamlakatdan olingan ma’lumotlar tahlili asosida tayyorlangan hisobotga ko‘ra, Yevropa va Markaziy Osiyoda havo haroratining ko‘tarilishi tufayli birgina 2021-yilda taxminan 377 nafar bola halok bo‘lgan[1]. O‘zbekistonda esa bolalarning 91 foizi, ya’ni qariyb 9,5 million nafari issiqlik stressidan aziyat chekmoqda. Hisob-kitoblarga ko‘ra, 2030-yilga kelib mamlakatning iqlim o‘zgarishidan aziyat chekayotgan o‘nta davlat qatoriga kirish xavfi mavjud[2].

Shuningdek, respublikaning yirik shaharlarida, jumladan Toshkentda havoning $\text{PM}_{2.5}$ zarrachalari bilan ifloslanish darajasi me’yordan ancha oshib, aholi salomatligiga jiddiy xavf tug‘dirmoqda. Birgina Toshkent shahrida yil davomida o‘rtacha 3 ming nafar kishi vafot etgan. Bular asosan insult, yurak ishemik kasalligi va pastki nafas yo‘llari infeksiyalari oqibatida yuz bergan. Jahon banki ma’ruzasiga ko‘ra, O‘zbekiston $\text{PM}_{2.5}$ konsentratsiyasi bo‘yicha Markaziy Osiyoda ikkinchi o‘rinni egallaydi[3].

Bundan tashqari, global isish tufayli tundagi harorat yanada oshib, uyquning yomonlashishi natijasida yil davomida har bir kishi o‘rtacha 44 soatgacha uyqusini yo‘qotmoqda. Mazkur holat, ayniqsa, ayollar, keksalar va rivojlanayotgan davlatlarning aholisiga ko‘proq ta’sir ko‘rsatmoqda. Haroratning ko‘tarilishi, yurak xurujlari, ruhiy kasalliklar va o‘z joniga qasd qilish kabi xavf-xatarlarni oshirmoqda, mehnat qobiliyatini pasaytirmoqda hamda aholining ijtimoiy-iqtisodiy zaifligini kuchaytirmoqda [4].

1-jadval

Asosiy o‘lim sabablari bo‘yicha o‘limning standartlashtirilgan koeffitsiyenti, har 100 000 aholiga

Klassifikator	2015	2017	2019	2021	2022	2023	2024
O‘smalar	75,1	80,4	75,7	62,2	62,4	65,6	64,4
Qon aylanish sistemasi kasalliklari	640,4	638,2	583,2	707,4	652,2	642,4	614,5
Nafas organlari kasalliklari	36,4	33,4	29	52,5	52,5	30,4	28,2
Hazm qilish organlari kasalliklari	48,4	45,6	39,2	30,4	30,5	30,4	30
Kasallanish va o‘limning tashqi sabablari	35,7	35,9	39,2	27,9	30,6	27,7	29

Manba: <https://siat.stat.uz/> [5]

2015–2024-yillar oralig‘ida aholi salomatligiga ta’sir etuvchi asosiy kasalliklar bo‘yicha o‘lim (yoki kasallanish bilan bog‘liq o‘lim) ko‘rsatkichlari dinamikasi tahlili shuni ko‘rsatadiki, strukturaviy jihatdan yetakchi o‘rinni qon aylanish tizimi kasalliklari egallab kelmoqda. Mazkur ko‘rsatkichlar tahlil qilinayotgan davrda yuqori darajada saqlanib qolgan bo‘lib, ayrim yillarda keskin tebranishlar bilan xarakterlanadi. Xususan, 2019-yilgacha pasayish kuzatilgan bo‘lsa, 2021-yilda keskin o‘shish qayd etilgan. Bu holat global epidemiologik vaziyat, xususan, pandemiya sharoitida yurak-qon tomir tizimiga tushgan qo‘shimcha yuklama bilan izohlanishi mumkin. Keyingi yillarda esa ko‘rsatkichlarning nisbatan barqarorlashuvi kuzatiladi.

O‘smalar bilan bog‘liq o‘lim ko‘rsatkichlari nisbatan barqaror dinamikaga ega bo‘lib, sezilarli tebranishlarsiz kechgan. Shu bilan birga, 2021-yildan keyingi davrda biroz pasayish tendensiyasi kuzatiladi, bu esa onkologik kasalliklarni erta aniqlash va davolash samaradorligi oshib borayotganidan dalolat berishi mumkin.

Nafas olish organlari kasalliklari bo‘yicha ko‘rsatkichlar 2015–2019-yillarda izchil pasaygan bo‘lsa-da, 2021–2022-yillarda keskin oshish qayd etilgan. Ushbu o‘shish, ehtimol, o‘tkir respirator infeksiyalar, jumladan pandemik omillar bilan chambarchas bog‘liqdir. 2023–2024-yillarda esa ko‘rsatkichlarning yana pasayishi epidemiologik vaziyatning nisbatan barqarorlashganini ko‘rsatadi [6; 7].

Hazm qilish organlari kasalliklari bo‘yicha o‘lim ko‘rsatkichlari butun davr davomida kamayish tendensiyasiga ega. Bu jarayon sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, ovqatlanish madaniyatining yaxshilanishi hamda tibbiy xizmatlar sifatining oshishi bilan izohlanadi. Shu jihatdan mazkur yo‘nalishda ijobiy siljishlar kuzatilmoqda. Kasallanish va o‘limning tashqi sabablari (jarohatlar, baxtsiz hodisalar va boshqa omillar) bo‘yicha ko‘rsatkichlar nisbatan o‘zgaruvchan bo‘lib, aniq barqaror tendensiya shakllanmagan. Biroq umumiy hisobda ma’lum darajada pasayish kuzatiladi, bu esa xavfsizlik choralarining kuchaytirilgani bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Umuman olganda, tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, aholi o‘limi strukturasi ichida surunkali noinfekcion kasalliklar, ayniqsa yurak-qon tomir kasalliklari yetakchi o‘rinni egallamoqda. Shu bilan birga, ayrim davrlarda tashqi va epidemiologik omillar ta’sirida keskin o‘zgarishlar yuzaga kelgan. Bu esa sog‘liqni saqlash tizimida profilaktika choralarini kuchaytirish, kasalliklarni erta aniqlash va ularni kompleks boshqarish zaruratini yanada dolzarblashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Komilova, N. K., & Egamqulov, H. E. (2023). Iqlim o‘zgarishlari sharoitida aholi o‘limining hududiy tahlili (Sirdaryo viloyati misolida). *Экономика и социум*, (5-1 (108)), 150-158.
2. Egamkulov, H. E. (2024). Medical geographic forecast of the death of the population of sirdarya region. *Экономика и социум*, (4-2 (119)), 128-131.
3. <https://www.unicefusa.org/stories/unicef-extreme-heat-kills-hundreds-children-every-year-europe-and-central-asia>
4. <https://www.unicef.org/eca/ru/node/13046>
5. <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/uzbekistan/publication/air-quality-assessment-for-tashkent>
6. <https://www.theguardian.com/environment/2022/may/20/global-heating-cutting-sleep-study-health-impacts>
7. <https://siat.stat.uz>

Egamberdiyeva Y.X.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston.

E-mail: syulduz0111@gmail.com

TOSHKENT VILOYATIDA SHAMOL ENERGIYASIDAN FOYDALANISH POTENTIALI VA SHAMOL GENERATORLARINI GEOGRAFIK JOYLASHTIRISH

Annotatsiya. Ushbu tezis Toshkent viloyatida shamol energiyasining mavjud potensialini baholash va shamol generatorlarini optimal geografik joylashtirish masalalarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Ishning nazariy qismida shamol energiyasining fizik asoslari, shamol turbinalarining